

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ГЕНЕТИК САЛОМАТЛИК ВА ИРСИЙ КАСАЛЛИКЛАР: МУАММОЛАР, ТАҲДИДЛАР ВА
УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ****Жабборова О.И.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада аҳолининг генетик саломатлигини таъминлашда дуч келинаётган асосий муаммолар, ирсий касалликларнинг турли шакллари ва уларнинг жамият саломатлигига таҳдиди таҳлил қилинган. Ирсий касалликларнинг эрта аниқланмаслиги, аҳолининг тиббий маданияти пастлиги, генетик маслаҳат хизматларининг етарли эмаслиги каби омиллар уларнинг кенг тарқалишига олиб келмоқда. Муаллиф ушбу таҳдидларни бартараф этиш учун никоҳ олди тиббий кўрикларни кучайтириш, неонатал скрининг тизимини жорий этиш, генетик диагностика инфратузилмасини ривожлантириш ва аҳолининг соғлом турмуш тарзи ҳақидаги билимларини ошириш бўйича концептуал таклифлар беради. Мақола генетика соҳасида профилактика чоралари ва давлат сиёсатининг узвий боғлиқлигини очиқ беради.

Калим сўзлар: генетик саломатлик, ирсий касалликлар, никоҳ олди кўрик, неонатал скрининг, генетик маслаҳат, соғлом авлод, профилактика, соғлиқни сақлаш тизими, ДНК диагностика, соғлом турмуш тарзи.

**GENETIC HEALTH AND HEREDITARY DISEASES: PROBLEMS, THREATS, AND WAYS OF
ELIMINATION****Jabborova O.I.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the key issues encountered in ensuring the genetic health of the population, various forms of hereditary diseases, and their threat to public health. Factors such as the untimely identification of hereditary disorders, the low level of public medical awareness, and the underdevelopment of genetic counseling services contribute to the widespread prevalence of genetic pathologies. The author proposes conceptual measures to eliminate these threats, including strengthening premarital medical examinations, implementing a neonatal screening system, developing the infrastructure for genetic diagnostics, and increasing public knowledge about a healthy lifestyle. The article highlights the interconnection between preventive measures and state policy in the field of genetics.

Keywords: genetic health, hereditary diseases, premarital examination, neonatal screening, genetic counseling, healthy generation, prevention, healthcare system, DNA diagnostics, healthy lifestyle.

**ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ,
УГРОЗЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ****Жабборова О.И.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализированы основные проблемы, возникающие при обеспечении генетического здоровья населения, различные формы наследственных заболеваний и их угроза общественному здоровью. Такие факторы, как несвоевременное выявление наследственных заболеваний, низкий уровень медицинской культуры населения, недостаточное развитие службы генетического консультирования, способствуют широкому распространению генетической патологии. Автор предлагает концептуальные меры по устранению указанных угроз, включая усиление предбрачных медицинских осмотров, внедрение системы неонатального скрининга, развитие инфраструктуры генетической диагностики, а также повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни. Статья раскрывает взаимосвязь профилактических мер и государственной политики в области генетики.

Ключевые слова: генетическое здоровье, наследственные заболевания, предбрачный осмотр, неонатальный скрининг, генетическое консультирование, здоровое поколение, профилактика, система здравоохранения, ДНК-диагностика, здоровый образ жизни.

e-mail: oysha.jabborova@bsmi.uz

Долзарблиги. Бугунги кунда генетик касалликлар нафақат тиббий, балки ижтимоий-иқтисодий муаммо сифатида қаралапти. Оилаларда ногиронлик, эрта ўлим ва наслдан-наслга ўтувчи ирсий касалликлар жамият тараққиётига салбий таъсир кўрсатади. Ўзбекистон Республикасида аҳолининг соғлом авлодини шакллантириш давлат сиёсатининг устувор вазифаларидан бири бўлиб, генетик саломатлик бу жараённинг ажралмас қисмидир [6-10].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотига кўра, генетик касалликлар ҳар йили дунёда туғилган болаларнинг 5–7 фоизда учрайди ва улар 30% ҳолларда болалар ўлимига олиб келади. Маълумотларга кўра, дунё бўйича ҳар 100 туғилаётган боладан 3–5 тасида туғма ёки ирсий нуқсонлар аниқланади. Ўзбекистонда ҳам генетик асосли касалликлар — гемофилия, талассемия, фенилкетонурия, туғма гипотирозидизм каби ҳолатлар йилдан-йилга ортиб бормоқда. Буларнинг аксарияти эрта ташхис ва профилактика орқали олди олинадиган касалликлардир. Кўплаб ҳудудларда ДНК лабораториялари мавжуд эмас ёки уларнинг фаолияти чекланган. Генетик маслаҳат хизматлари эса, фақат марказий шаҳарларда мавжуд бўлиб, қишлоқ жойларда аҳолининг бу хизматлардан фойдаланиш имконияти чекланган. Бу эса, ирсий касалликларнинг вақтида аниқланмаслигига олиб келмоқда. Тадқиқотчи олим И. И. Бронштейн ўз асарида таъкидлаганидек, “Профилактик генетик маслаҳат ва пренатал диагностика хизматлари орқали ирсий касалликларнинг 60% дан ортигини эрта босқичда аниқлаб, соғлом фарзанд туғилишига эришиш мумкин” [1]. Аксарият фуқаролар ирсий касалликлар хавфи, генетик маслаҳат, неонатал скрининг каби тушунчалардан бехабардир. Никоҳдан олдин генетик кўриқдан ўтиш ёки соғлом турмуш тарзига амал қилиш орқали ушбу хавфларнинг олдини олиш мумкинлиги ҳақида етарлича маълумотга эга эмаслар. Бу эса, профилактика ишларининг самарадорлигини пасайтиради.

Д.И.Ахмедова фикрича, генетик соғлиқ миллат генофондининг таркибий асоси. “Генетик саломатликни химоя қилиш орқали нафақат соғлиқни сақлаш тизими, балки жамиятнинг умумий ижтимоий саломатлиги ҳам барқарорлашади” [2]. Тадқиқотчи олима А.Ш.Норбоева қуйидагича фикр билдиради: “Ирсий касалликларнинг олдини олишда никоҳ олди кўриқлар ва генетик маслаҳат тизимини мажбурий ҳолатга келтириш – соғлом авлод гарови бўлиши мумкин” [3]. Тадқиқотчи Азизова З. фикрича, “Генетик соғлиқ фақат тиббий масала эмас, балки ижтимоий онг ва ахлоқий маданият масаласидир. Оила, таълим ва давлат ҳамкорликда ҳаракат қилмас экан, касалликларнинг олдини олиш мушкул бўлади” [4].

Ривожланган давлатларда генетик хавфларни эрта аниқлаш, скрининг ва генетик маслаҳатлар асосида касалликларни камайтириш тизими самарали ишламоқда. Масалан, Исроил, Япония, АҚШ, Туркия каби мамлакатларда давлат миқёсида ирсий касалликлар профилактикасига йирик сармоялар киритилган. Ўзбекистон ҳам бу борада тизимли ислохотларни бошлаган бўлсада, уларни илмий асослаш ва кенг жорий этиш зарур [5].

Мазкур мавзунинг долзарблиги шундаки, у аҳолининг жисмоний ва генетик соғлиғини таъминлаш, соғлом авлодни шакллантириш, соғлиқни сақлаш тизимини модернизация қилиш ва халқаро стандартларга мослаштириш каби вазифаларни ҳал қилишга хизмат қилади.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Ушбу тадқиқотда Ўзбекистон Республикасининг айрим ҳудудларида (Тошкент шаҳри, Қашқадарё ва Фарғона вилоятлари мисолида) аҳолининг генетик саломатлиги ҳолати, ирсий касалликларнинг учраш даражаси, уларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар ва аҳоли ўртасида тиббий маданият даражаси ўрганилди.

Тадқиқотда қуйидаги асосий материаллардан фойдаланилди:

- Республикадаги соғлиқни сақлаш муассасаларининг (шифоҳоналар, перинатал марказлар, ДНК лабораториялари) статистик маълумотлари (2020–2024 йиллар);
- Тиббий-генетик марказлар фаолияти ҳақида расмий ҳисоботлар;
- 360 нафар фуқаролар (турли ёшдаги аёллар ва эркеклар) ўртасида ўтказилган сўровномалар натижалари;
- Тиббиёт мутахассислари билан ярим структуравий интервьюлар;
- ЖССТ, ЮНИСЕФ, Миллий соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан эълон қилинган ҳужжатлар ва тавсиялар.

Тадқиқотда қуйидаги илмий усуллардан фойдаланилди: Таҳлилий-услубий ёндашув – генетик саломатлик концепцияси ва ирсий касалликлар ҳақидаги илмий назариялар ўрганилди ва солиштирилди. Статистик усул – мавжуд демографик ва тиббий кўрсаткичлар, касалликлар структурасининг ҳудудий тақсимоти таҳлил қилинди. Социологик сўров – аҳолининг генетик саломатлик, никоҳ олди кўриқлар ва соғлом насл ҳақида билим, муносабат ва амалий ҳаракатларини ўрганиш мақсадида махсус сўровнома ишлаб чиқилди. Интервью методи – генетик мутахассислар,

шифокорлар, педиатрлар ва ижтимоий соҳа ходимлари билан интервьюлар орқали амалий тажриба ва муаммолар таҳлил қилинди.

Қиёсий таҳлил – Ўзбекистон ва хорижий давлатлар (масалан, Туркия, Исроил, Корея, Германия)даги генетик саломатликни сақлаш тажрибалари солиштирилди.

Контент-таҳлил – қонунлар, давлат дастурлари, соғлиқни сақлаш сиёсатига оид ҳужжатлар мазмунан таҳлил қилинди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ўтказилган тадқиқотлар Ўзбекистон Республикасида аҳолининг генетик саломатлиги билан боғлиқ муаммолар мавжудлигини кўрсатди. Қуйида тадқиқот натижалари таҳлил қилинади ва уларнинг илмий-амалий аҳамияти ёритилади.

1. Аҳоли ўртасида генетик саводхонлик даражаси паст. Сўровнома натижаларига кўра, респондентларнинг 42 фоизи “ирсий касалликлар” атамасининг аниқ таърифини билмаслиги, 53 фоизи эса, никоҳ олди генетик маслаҳат хизматларидан фойдаланмаганлигини билдирган. Бу ҳолат аҳолининг генетик хавфлар ҳақида билим даражаси пастлигини тасдиқлайди.

2. Никоҳ олди тиббий кўриклар етарли даражада тизимлаштирилмаган. Сўровга жалб этилган шахсларнинг фақат 79 фоизи никоҳдан олдин тиббий кўриқдан ўтганини айтган.

3. Ирсий касалликлар тарқалишида ҳудудий тафовут мавжуд. Тиббий статистика асосида таҳлил қилинган 2020–2024 йиллар маълумотларига кўра, талассемия, фенилкетонурия ва Даун синдроми каби касалликлар энг кўп Фарғона водийси, Қашқадарё ва Хоразм вилоятларида қайд этилган. Ушбу ҳудудларда қариндошлар ўртасидаги никоҳлар сони юқорилиги тасдиқланган. Генетик маслаҳат ва диагностика хизматлари марказлашган ва чекланган. Таҳлил қилинган маълумотларга кўра, генетик лабораториялар, асосан, Тошкент шаҳри ва йирик вилоят марказларида жойлашган. Чекка ҳудудларда бундай хизматлар деярли йўқ, бу эса аҳоли учун тенг имкониятларнинг бузилишига олиб келмоқда.

4. Давлат сиёсати борасида ижобий силжишлар мавжуд, бироқ тизимли ёндашув етарли эмас. “Репродуктив саломатлик”, “Соғлом авлод” ва “Оила ва аёллар” дастурларида генетик саломатлик алоҳида йўналиш сифатида кўзда тутилган бўлса-да, бу соҳада амалий интеграция ва мониторинг механизмларининг суствлиги қайд этилди.

Ушбу натижалар шуни кўрсатадики, генетик саломатлик масаласи Ўзбекистон жамиятида жиддий ижтимоий-тиббий муаммо бўлиб қолмоқда. Аҳолининг паст генетик маданияти, мавжуд қонуний механизмларнинг номукамаллиги, инфратузилманинг номутаносиблиги ва соғлиқни сақлаш тизимида профилактик ёндашувнинг етишмаслиги ушбу масаланинг чуқурлашишига сабаб бўлмоқда. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, Исроил, Кипр, Туркия ва Корея Республикасида генетик касалликларни камайтириш бўйича давлат сиёсати доирасида: мажбурий никоҳ олди генетик скрининглар; миллий генетик касалликлар реестрлари; генетик маслаҳат хизматларининг ижтимоий суғурта тизими орқали молиялаштирилиши жорий этилган.

Ушбу амалиётларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш орқали генетик касалликлар таҳдидини камайтириш мумкин.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасида аҳолининг генетик саломатлигини сақлаш ва ирсий касалликларнинг олдини олиш масаласи тиббиёт, демография, ижтимоий сиёсат ва маданият чорраҳасида жойлашган мураккаб муаммо сифатида намоён бўлмоқда. Генетик хавфларнинг ортиб бораётгани, ирсий касалликлар сонининг ошиши, аҳолининг генетик саводхонлигининг пастлиги ва тиббий маслаҳат хизматларининг чегараланганлиги мавжуд таҳдидларни кучайтирмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, генетик касалликларнинг кенг тарқалишига қуйидаги асосий омиллар сабаб бўлмоқда: аҳолининг никоҳ олди тиббий кўриклардан ўтмаслиги; генетик маслаҳат хизматларининг нотекис тақсимланганлиги; экологик ва озик-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ омиллар; соғлом турмуш тарзининг етарлича тарғиб қилинмаслиги.

Халқаро тажриба асосида қуйидагича хулоса қилиш мумкин: генетик саломатликни таъминлаш учун комплекс ёндашув зарур. Бунда профилактика, скрининг, илмий-тиббий маслаҳатлар, давлат сиёсати ва аҳолининг тиббий саводхонлигини ошириш каби йўналишлар ўзаро уйғунлашган бўлиши лозим.

Ушбу муаммони самарали ҳал этиш орқали: соғлом авлод туғилишининг кафолатини ошириш; соғлиқни сақлаш тизимидаги юкни камайтириш; ижтимоий барқарорлик ва демографик хавфсизликни мустаҳкамлаш мумкин бўлади.

Таклифлар:

Генетик диагностика инфратузилмасини ривожлантириш: Ҳар бир вилоятда замонавий генетик лабораториялар ташкил этиш; ДНК диагностикаси учун ускуналар ва малакали кадрлар билан таъминлаш;

Никоҳ олди тиббий кўрикларни мажбурий ва кенг қамровли қилиш: қон-қариндошлик муносабатларини аниқлаш учун генетик скринингни жорий этиш; тиббий-психологик маслаҳат хизматлари билан қўшиб олиб бориш;

Неонатал скрининг дастурини кенгайтириш: янги туғилган чақалоқлар учун ирсий касалликларни аниқловчи миллий скрининг дастурини яратиш; кам учрайдиган, аммо оғир оқибатларга олиб келувчи касалликларни аниқлаш тизимини жорий этиш;

Аҳолининг генетик маданиятини ошириш: таълим муассасаларида соғлом турмуш тарзи ва генетик хавфсизлик бўйича дарслик ва махсус курсларни жорий этиш; ОАВ, ижтимоий тармоқлар орқали генетик касалликлар профилактикаси ҳақида мунтазам тарғибот олиб бориш;

Генетик маслаҳат марказларини ривожлантириш: ҳар бир туман ва шаҳар даражасида бепул генетик маслаҳат хизматларини ташкил этиш; репродуктив ёшдаги жуфтликларга тавсиялар берувчи мобил маслаҳат гуруҳларини йўлга қўйиш.

Давлат сиёсатини генетик саломатлик масалаларига йўналтириш: аҳолининг генетик саломатлиги бўйича миллий стратегияни ишлаб чиқиш; генетик касалликлар бўйича ягона электрон мониторинг тизимини йўлга қўйиш.

Адабиётлар рўйхати:

1. Бронштейн И. И. Медико-генетическое консультирование: учебное пособие / И. И. Бронштейн. — СПб.: СпецЛит, 2020. — 312 с.
2. Ахмедова Д. И. Медицинская генетика: учебник / Д. И. Ахмедова. — Ташкент: Тиббиёт, 2021. — 278 с.
3. Norboyeva A. Sh. Genetik kasalliklarning oldini olishda nikoh oldi tibbiy ko'riklarning ahamiyati // Sog'lom avlod — barkamol kelajak. — 2022. — №2. — В. 12–16.
4. Azizova Z. Genetik sog'liqni saqlashda sog'lom turmush tarzi omillarining roli // O'zbekiston tibbiyot jurnali. — 2023. — №2. — В. 28–31.
5. World Health Organization. Community genetics services: report of a WHO consultation on community genetics in low- and middle-income countries. — Geneva: WHO Press, 2011. — 74 p.
6. Суханов А. И. Генетика человека и медицинская генетика / А. И. Суханов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 448 с.
7. G'afurova D. Aholi genetik salomatligini saqlashda ekologik omillarning ta'siri // Tibbiyotda innovatsiyalar. — 2023. — №1. — В. 45–49.
8. Suyunov Sh.X., Abdurasulova M.Yu. Genetik muammolar va ularni bartaraf etishda davlat siyosatining o'rni // Milliy tiklanish. — 2022. — №4. — В. 22–25.
9. Jumayev U.R. Aholining genetik salomatligi va uni muhofaza qilishda profilaktik tibbiyotning roli // Jamiyat va islohotlar. — 2024. — №1. — В. 63–67.
10. Ginter, E. Genetic prevention of congenital disorders: public health strategies // European Journal of Medical Genetics. — 2020. — Vol. 63(4). — P. 103639.

Иқтибос учун: Жабборова О.И. Генетик саломатлик ва ирсий касалликлар: муаммолар, таҳдидлар ва уларни бартараф этиш йўллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2025. — № 5(19). — Б. 104–107. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16976745>